

**ЎРТА ОСИЁНИНГ РУС ПОДШОҲЛИГИ ТОМОНИДАН БОСИБ
ОЛИНИШИ АНЪАНАВИЙ КУЛОЛЧИЛИК ШАКЛЛАНИШ
ЖАРАЁНЛАРИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ**

Мўйдинова Дилнозахон Мадаминовна

НамДУ докторанти.

dilnozamaribxonova1997@gmail.com (91)1572787

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15353592>

Аннотация: Мақолада ўзбек кулолчилик мактабларининг ривожланиш даврлари, хусусан Фарғона кулолчилик мактаби тарихидаги муҳим ҳисобланган даврлардан бири “Ўрта Осиёнинг Рус подшоҳлиги томонидан босиб олинishi ва совет иттифоқи даври” йоритиб берилган. Ушбу давр XIX аср бошларидан 1970-йилларгача бўлган вақтни ўз ичига олади. Рус миллати томонидан ҳудудларимиз босиб олинishi нафақат сиёсий ва ижтимоий, балким, мадананий ҳаётга ҳам ўтказган таъсири, кулолчилик устахоналари, артел ва заводлардаги кулолларнинг фаолияти батафсил баён қилинган.

Калим сўз: Кулолчилик, устахона, артел, завод, Риштон, Қўқон, Андижон, Гурумсарой, кўрғазма, музей.

Annotation: The article describes the periods of development of Uzbek pottery schools, in particular, one of the important periods in the history of the Fergana pottery school, “the conquest of Central Asia by the Russian Empire and the Soviet Union.” This period covers the period from the beginning of the 19th century to the 1970s. The impact of the occupation of our territories by the Russian nation on not only political and social, but also cultural life, the activities of potters in pottery workshops, artels and factories are described in detail.

Key words: Pottery, workshop, artel, factory, Rishton, Kokan, Andijan, Gurumsaray, exhibition, museum.

Аннотация: В статье описаны периоды развития узбекских гончарных школ, в частности, один из важнейших периодов в истории Ферганской гончарной школы «период оккупации Средней Азии Российской Империей и период Советского

Союза». К этому периоду относится период с начала XIX века по 1970-е годы. Подробно описано влияние оккупации наших территорий русским народом не только на политическую и общественную, но и культурную жизнь, деятельность гончаров в гончарных мастерских, артелях и заводах.

Ключевые слова: Гончарное дело, мастерская, артель, фабрика, Риштон, Кокан, Андижан, Гурумсарай, выставка, музей.

Ўзбек кулолчилик мактабларининг ўзига хос бир нечта ривожланиш даврлари мавжуд бўлиб, хусусан Фарғона кулолчилик мактаби тарихидаги муҳим даврлардан бири “Ўрта Осиёнинг Рус подшоҳлиги томонидан босиб олинishi ва совет иттифоқи даври” ҳисобланади. Ушбу давр XIX аср бошларидан 1970-йилларгача бўлган вақтни ўз ичига олади. “Бу вақтда Фарғона водийси ҳудудида сопол маҳсулотларини яшаш ва ишлаб чиқариш Риштон, Қўқон, Андижон, Намаган(ленинский), ва Чуст ҳудудларида кенг тарқалган.”¹ Рус миллати томонидан ҳудудларимиз босиб олинishi нафақат сиёсий ва ижтимоий, балким, мадананий ҳаётга ҳам катта таъсир ўтказди. Завод ва фабрикаларда ишлаб чиқарилган нисбатан арзон буюмлар маҳаллий халқ асрлар давомида фойдаланиб келган буюмларга ўхшатиб ясаishi ва безатилишни бошлайди ва сопол бумлар билан кескин рақобатни юзага келтирди. “Жумладан, кулолчилик маҳсулотларини ўрнини босувчи Россиядаги ака-ука Кузнецовлар шахсий заводида тайёрланган буюмлар шакли, ранги ва нақшларига кўра гўзал Риштон кулолчилиги намуналарига ўхшаш қилиб бажарилган”². Шунинг учун ҳам аҳоли орасида ушбу буюмлар харидоргир бўлган. XIX асрнинг иккинчи ярмига келиб Ўрта Осиёга Хитой чинчиларининг кириб келиши у йердаги ички зиддиялар туфайли тўхтаб қолади. Аср бошида Риштонда 42та устаҳона мавжуд бўлган. Лекин энди Россия, Буюк Британиянинг таркибида бўлган Ҳиндистон ва Шарқий Европадан сопол

¹ Рахимов М.К. 1961. Художественная керамика Узбекистана. Ташкент.22-б.

² Жумаев Қ. XIX аср Риштон кулолчилиги анъаналарининг М.С.Кузнецовлар хусусий заводи чинни ва фаянс буюмларига таъсири. Риштон кулолчилиги: кеча, бугун, эртага. Халқаро конференция материаллари тўплами. –Фарғона: Farg’ona nashriyoti, 2023. -79б.

ўрнини босувчи бир қанча маҳсулотлар кела бошлайди³. Ўрта Осиё ҳудудига илк темир йўлнинг олиб келиниши кулолчилик маҳсулотлари бозори инқирози муқаррар эканлигини билдирар еди. Аввалига келган моллар Самарқанд ва Бухорода қолиб кетар еди. Фарғона водийсига темир йўл бир муддат кечроқ кириб келади. Шу туфайли ҳам Ўзбекистон ҳудудида сирланган кулолчилик анъаналари Водий ҳудудида узокроқ ва соф ҳолда сақланиб туради. Қолаверса чинни буюмлар нархи қимматлиги сабаб уларни оддий халқ сотиб ололмас еди. Шундай бўлсада, XIX асрнинг охирларига келиб, водий кулолчилигида инқироз кузатила бошлади. 1889-йилда Тошкентдан Фарғонага темир йўлнинг очилиши ҳамда Россиядан кулолчилик маҳсулотларининг ўрнини босувчи фаянс ва чинни буюмларни оммавий кириб келиши, водий ҳудудида ҳам сопол маҳсулотларга бўлган талабни тушуриб юборган.

1917-йилги инқилобдан сўнг анъанавий кулолчилик яна бир бор кескин ўзгаришларга учрайди. Кулолларнинг якка тартибда ишлаб даромад қилишига тақиқлар ўрнатилади. Бошқа ҳунармандлар сингари кулолларнинг ҳам асбоб ускуналари мўмай даромад қилиш қуроли сифатида баҳоланиб фойдаланишга қаратилган тақиқлар ўрнатилади. Қолаверса бу даврга келиб Россиядан янгича техник воситалар, кимёвий бўёқлар ва сирлар кириб келиши натижасида санокли усталаргина шуғулланган ишқорли сирлаш технологияси унутилиб йўқ бўлиб кетаётган, давлат томонидан кўплаб шахсий устаҳоналар ёпиб ташланган, ёки давлат ихтиёрига ўтгазилган еди. Андижон, Гурумсарой ва Хўжанд мактабларида кўплаб устаҳоналар ёпиб ташланади, усталар бўлса ўз касбини ўзгартирадилар. 1900-1910 йилларда Риштонда 130дан ортиқ устаҳоналарда 250 уста ва уларнинг бир қанча шогирдлари ишлаган⁴. Шу каби кулолчилик тараққий этган бир нечта ҳудудларда сопол маҳсулотлари ишлаб чиқаришга мўлжалланган Артеллар ташкил қилинади. 1960-йилгача бошқа ҳунармандчилик устаҳоналари қаторида кулоллар

³ Кодзаева Л. Риштанская школа керамики вчера и сегодня. Риштон кулолчилиги: кеча, бугун, эртага. Халқаро конференция материаллари тўплами. -Фарғона, Farg'ona nashriyoti.2023. 24-б.

⁴ Рахимов М.К. 1961. Художественная керамика Узбекистана. Ташкент.24-б.

ҳам шахсий устахоналарини ёпадилар ёки, кулоллар устахоналари билан биргаликда артелга бирлаштирилади ва устахона ўрнида Артеллар қошидаги цехлар ташкил қилинади, бу йердаги ишлар давлат томонида назорат қилинади.

Бир томондан усталарга эркин ишлашга қўйилган тақиқлар салбий таъсир қилган, усталар сони камайган, ижодий ишлар деярли йўқолиб кетган бўлса, бошқа томондан 1920-йилларга келиб кулолчилик хунари Халқ санъати сифатида еътироф этила бошлаган. Бунга асосий сабаблардан бири “1900-йилда Парижда бўлиб ўтган Бутунжаҳон кўрғазмасида кулолларнинг ишлари юқори даражада баҳоланган. Шундан сўнг, 1902-йилга келиб Санкт-Петербург шаҳрида ўтгазилган Бутуниттифоқ кўрғазмасида ҳам усталаримиз ишларига катта қизиқиш уйғонган ва бу борада изланишлар бошланган. 1927-йилга келиб Тошкент шаҳрида илк марта халқ хунармандлари кўрғазмаси ташкил этилган ва давомли равишда ҳар йили ўтказиш анъана тусига кирган. 1937-йилга келиб еса Тошкентда биринчилардан бўлиб “Музей кустарних ремесел” музейи очилган ва 1997-йилга келиб “Ўзбекистон давлат амалий санъат музейи” га ўзгартирилган”⁵.

Аввалига хунармандлар артеллар билан ҳамкорликда ишлаш услубида фаолият юритишни маъқул кўришган ва ижод қилишда давом этишган. Шунингдек, артелларда оилавий тарзда аёллар ҳам фаолият кўрсатганлар. Идишларга шакл бериш фаолият тури билан асосан еркаклар шуғулланган бўлса, нақш солиш ишлари билан аёллар ҳам шуғулланишган. Кўп усталар турмуш ўртоқлари билан бирга ишлашга жалб этилган. 1948-йилга келга келиб Риштонда тўртта артел фаолият олиб борган. Андижон ва Наманган ҳудудларида ҳам бир нечта артеллар фаолият юритган.

Лекин 1940-йилга келиб, давлат бошлиғи Н.С.Хрушев бошқаруви сиёсати остида усталарнинг артелларга бирлаштириш сиёсати янада қаттиқлашади ва шахсий

⁵ Офицерава Е. Керамика Фергани в фондах ГМЗ «Царицыно»(Москва). Формирование коллекции, ее особенности. Риштон кулолчилиги: кеча, бугун, эртага. Халқаро конференция материаллари тўплами. – Фарғона: Farg'ona nashriyoti, 2023. -99б.

устахоналарда ижод қилиш “ноқонуний” етиб белгиланган⁶. Иккинчи жаҳон уруши даврида кўп еркаклар урушга жалб қилинган бўлсада, артелларда ишлар тўхтаб қолмайди. Уста кулоллар фронт ортида урушга ва маҳаллий аҳолига сопол буюмларини оммавий тарзда ишлаб чиқариш билан шуғулланишган. Артеллар билан ҳамкорликда ишлайдиган барча сеҳлар ва устахоналар ёпиб ташланади ва усталар мажбурий меҳнат, пахта терими ва дала ишларига жалб қилинади. Лекин, бу ҳолат узоқ давом етмайди. Чунки, бозорларда маҳаллий идишларнинг тақчиллиги ва аҳолининг бошқа буюмлар қаторида сопол идишларга бўлган талаби ортди⁷.

1960-йилга келиб СССР ҳукуматида бир қанча ўзгаришлар содир бўлади. Дастлаб 3та янги вазирлик: Енги саноат вазирлиги, Маҳаллий саноат вазирлиги ва Ҳизмат кўрсатиш вазирлиги ташкил топади ва уларнинг қошида ишлаб чиқариш фабрикалари ва заводлар ташкил қилинади. Бу даврда Риштонда мавжуд бўлган 4та артеллар Маҳаллий саноат вазирлиги қошида ташкил етилган “Риштон сопол ишлаб чиқариш заводи” таркибига бирлаштирилади⁸. Водийнинг бошқа ҳудудларида ҳам ишлаб чиқариш заводлари таркибида кичик кулолчилик цехлари очилган, қолаверса чекка ҳудудлардаги усталарга ҳам ўз устахоналарида цех ташкил қилиб давлат билан ҳамкорлик қилган ҳолда ишлашга руҳсат берилган. Аммо, Риштонлик усталарга аввал ўз устахоналарида ишлашга руҳсат берилган бўлса, заводлар ташкил қилинганидан сўнг барча устахоналар ёпиб ташланган ва усталар мажбурий равишда заводда ишлашга жалб қилинган. Риштонда Артел ва заводларнинг очилиши кулолчиликнинг бадий жиҳатдан бир мунча ўзгаришлар бўлишига сабаб бўлган.

⁶ Офицерова Е. Керамика Ферганы в фондах ГМЗ «Царицыно»(Москва). Формирование коллекции, ее особенности. Риштон кулолчилиги: кеча, бугун, эртага. Халқаро конференция материаллари тўплами. – Фарғона: Farg’ona nashriyoti, 2023. -99б.

⁷ Abduvahobov M., интервюдан. Андижон, 2024.

⁸ Солиев С., Сиддиқов А., Деҳқонов А., Йигиталиев З. Бугунги Риштон: кулолчилик иқтисодиётимизнинг ўсиш нуқтасидир.- Риштон, 2021.- 3б.

Буюмларга солинадиган нақшлар ҳам бирмунча соддалашган ва СССР мафкурасига ҳос тарзда мотивлар, пахта нақшлари, наққошлик элементлари, ислимий нақшлар сопол буюмларда акс этишни бошлаган. Аввалига артелларда минерал бўёқлардан фойдаланилган бўлса, эндиликда заводда анча арзон ҳисобланган тайёр кимёвий бўёқлар ва организм учун зарарли бўлган кўрғошинли сирни қайта ишламасдан фойдаланиш натижасида мураккаб ишланган эски андозалар ҳам, мумтоз услубдаги нақш мотивлари ҳам йўқолиб кетган. Бунинг натижасида совет иттифоқи бозори арзон оммавий идишлар билан тўлиб кетган. Усталарнинг эслашича кулолчилик заводида фақат уста кулоллар ишламаган. Ендигина мактабни тугатган, Олий таълимга кира олмаган ёки ҳарбий ҳизматдан келган, бандлиги таъминланмаган ёшлар оммавий тарзда заводда ишлашга жалб этилган. Ҳеч қачон бу ҳунар билан шуғулланмаган ёшларни қисқа муддатда ишчи қилиб тайёрлаш натижасида келиб чиққан, содда, бадий қадр қимматини йўқотган буюмлар, Фарғона кулолчилигига қизиқиш билдирган саъятшунослар, тарихчи ва коллекционерлар эътиборини жалб қилган, улар таъбири билан айтганда “Риштон кулолчиликиги инқирози” ҳисобланган.

1960-йилларга келиб Ғурумсарой, Наманган ва Андижонда ҳам вазият жуда оғир аҳволга келган еди. Бошқа марказлардаги сингари усталар ўз ишларини бутунлай йиғиштириб, устаҳоналарини ёпиб ташдладилар. Бозорда сопол маҳсулотларини ўрнини босувчи чинни, фаянс ва алюминий буюмлар оммалашиб кетган, усталар бу ҳунарнинг зарурлиги ижтимоий жиҳатдан фойдали эканлигига шубҳа қилишар еди. Уларнинг фарзандлари эса бу касбни давом еттиришни истамас едилар. “Ғурумсаройда 1960-80-йилларда усталар Т.Шерматов, Ҳ.Сатимов, М.Рахимов, М.Туропов ва бошқалар ишлаган”⁹. С.Алийеванинг Ўзбекистон сирланган кулолчилиги монографиясида Ғурумсарой, Наманганлик ва Андижонлик бир нечта усталарнинг номи ва туғилган йиллари ҳам кўрсатиб берилган. Ушбу маълумотларга кўра Ғурумсаройда айнан шу даврда 14та уста, Наманганда 9та

⁹ Ҳакимов А.А. Ўзбекистон ҳунармандчилиги. - Тошкент: Очун, 2023. – 448 б.

уста, Андижонда 4та уста фаолият кўрсатган¹⁰. Аммо ушбу усталарнинг кўплари тўғрисида мълумотлар ва ишларидан намуналар сақланиб қолмаган.

Хозирги даврга келиб Риштон кулолчилик маркази анъаналари қайта тикланган ва кулолчилик маркази сифатида фаолият юрғазиб келади. Андижон ва Ғурумсарой марказларида эса фақат биттадан усталар кулолчилик анъаналарни давом эттириб келишмоқда.

Хулоса. ўзбек кулолчилик мактабларининг ривожланиш тарихида Ўрта Осиёнинг Рус подшоҳлиги томонидан босиб олинishi муҳим давр ҳисобланади. Совет иттифоқининг сотциалистик сиёсати натижасида минг йиллардан буён авлоддан авлодга ўтиб келаётган анъанавий санъатимизнинг бир нечта услуб ва технологиялари йўқотилиб, унутилди. Мутахассислар томонидан ҳозирги кунга қадар ушбу анъаналар тиклаш жараёнларига оид изланишлар олиб борилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Рахимов М.К. Художественная керамика Узбекистана. Ташкент. 1961.
2. Ҳакимов А.А. Ўзбекистон хунармандчилиги. - Тошкент: Очун, 2023.
3. Алиева С.Ш. Художественная поливная керамика Узбекистана IX- начала XXI в. – Тошкент, Санъат. 2009. 128-б.
4. Жумаев Қ. XIX аср Риштон кулолчилиги анъаналарининг М.С.Кузнецовлар хусусий заводи чинни ва фаянс буюмларига таъсири. Риштон кулолчилиги: кеча, бугун, эртага. Халқаро конференция материаллари тўплами. –Фарғона: Farg'ona nashriyoti, 2023. -79б.
5. Кодзаева Л. Риштанская школа керамики вчера и сегодня. Риштон кулолчилиги: кеча, бугун, эртага. Халқаро конференция материаллари тўплами. -Фарғона, Farg'ona nashriyoti.2023. 24-б.
6. Офицорова Е. Керамика Ферганы в фондах ГМЗ «Царицыно»(Москва). Формирование коллекции, ее особенности. Риштон кулолчилиги: кеча, бугун, эртага. Халқаро конференция материаллари тўплами. – Фарғона: Farg'ona nashriyoti, 2023. -99б.

¹⁰ Алиева С.Ш. Художественная поливная керамика Узбекистана IX- начала XXI в. – Тошкент, Санъат. 2009. 128-б.